

Att förverkliga bedömning som främjar inkludering

Samtliga medlemsländer i the European Agency for Development in Special Needs Education har uppmärksammat användningen av bedömning i inkluderande miljöer som en nyckelfaktor när det gäller inkluderande undervisning generellt. Man har klart tagit ställning för att bedömningspolicy och praktik har betydelse för de utbildningsmässiga chanserna för alla elever och dessutom för deras exkludering alternativt inkludering i ordinarie skolmiljöer.

En av de främsta utmaningarna för de europeiska länderna är för närvarande fokuserad på utveckling av bedömningssystem och processer som underlättar inkludering, mer än uppträder som ett hinder för sådan. Samtliga länder arbetar för att säkra att deras bedömningspolicy, processer och praktik är så inkluderande som möjligt.

Syftet med artikelsamlingen är att förse praktiker och beslutsfattare med material- och resursinformation som underlag för hur man kan realisera bedömningsformer som främjar inkludering.

Innehållet i denna rapport är ett resultat av the Agency's projekt 'Assessment in Inclusive Settings' och har involverat experter från 25 länder – Österrike, de flamländsk- och fransktalande delarna av Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien (England och Wales).

Projektets fas 1 undersökte arbetsformer och praktik för bedömning i inkluderande miljöer. De huvudsakliga resultaten av denna fas i projektet finns på:
<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Dessa inkluderar 23 nationella rapporter som beskriver bedömningspolicy och praktik, en webb-baserad databas med nationell information och en sammanfattande rapport om betydande resultat på 19 olika språk.

Den första fasen av projektet utmynnade i ett ställningstagande om vad bedömning som främjar inkludering betyder och har definierats som:

Ett förhållningssätt till bedömning i de ordinarie skolmiljöerna där riktlinjer och metoder är utformade för att så långt som möjligt främja alla elevers lärande. Det övergripande målet för bedömning som främjar inkludering är att riktlinjer och metoder ska främja en framgångsrik inkludering av alla elever som riskerar exkludering (däribland elever i behov av särskilt stöd).

Bedömning som främjar inkludering anses utgöra en viktig målsättning för alla beslutsfattare och praktiker. Ett centralt argument är att praxis för bedömning som främjar inkludering ska leda till praxis för bedömning i allmänhet och att:

Principerna för bedömning som främjar inkludering utgörs av ställningstaganden som främjar undervisning och lärande för alla elever. Innovativ praxis för bedömning som främjar inkludering visar på god bedömningspraxis för alla elever.

Bedömning som främjar inkludering syftar uttryckligen till att förhindra segregation genom att (så långt möjligt) undvika olika former av utpekning och genom att fokusera på lärande- och undervisningspraxis som främjar inkludering i de ordinarie skolmiljöerna.

Bedömning som främjar inkludering kan endast realiseras inom ramarna för lämpliga policyramar och med ändamålsenlig skolorganisation och stöd till lärare med positiv attityd till inkludering.

I fas två av the Agency's projekt undersökte man hur bedömning som främjar inkludering kan omsättas praktiskt via undersökning av tre samverkande inslag: att ge stöd åt lärare, att organisera skolor, metoder och verktyg och att involvera olika 'aktörer' i bedömningsprocessen:

- Rekommendationer för en policy som stöder bedömning som främjar inkludering;
- Skissa på indikatorer för policy och praktik;
- Bedömning för lärande;
- Nyckelfaktorer för införande av bedömning som främjar inkludering.

Fullständiga versioner, bakgrund och utökad innehåll kring var och en av dessa rapporter finns tillgängliga på projektets webbplats.

All information om projektet 'Assessment in Inclusive Settings' inklusive kontakter till de nationella experternas bidrag till projektet kan hittas på:

<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Dessutom finns en databas online om hjälpmedel för bedömning med såväl länkar, och sammanfattningar som material för nerladdning och verktyg för lärare, forskare och andra professionella på:

<http://www.european-agency.org/assessment/resourceguide>

Ytterligare information om the European Agency for Development in Special Needs Education kan erhållas från:

Sekretariat

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tel: + 45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Brysselkontoret

3, Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels Belgium
Tel: + 32 2 280 33 59
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org